

ИШҚОР БИЛАН ФАОЛЛАШТИРИЛГАН ПУССОЛАН ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ

Султонов А.А техника фанлари номзоди, профессор

Турсунов У.Қ Магистр

Хамроева Ф.Х Магистр

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети

Annotation. Pozzolanic portlandcement is produced from Portland cement clinker (20...50%) and active mineral components (50...80%). This cement has low strength (up to 30 MPa). This work is aimed at increasing the activity of such cement by activating it with alkali, in particular with soda water.

Аннотация. Пуццолановый портландцемент получают из портландцементного клинкера (20...50%) и активных минеральных компонентов (50...80%). Этот цемент обладает низкой прочностью (до 30 МПа). Данная работа направлена на повышение активности такого цемента путем активирования щелочью, в частности содой кальцинированной.

Аннотация. Пуссолан портландцементи портландцемент клинкери (20...50%) ва фаол минерал компонентлардан (50...80%) ишлаб чиқарилади. Ушбу цемент паст мустаҳкамликка эга (30 МПа гача). Бу иш ишқор билан, хусусан кальцийлаштирилган сода билан пуссолан цемент фаоллигини оширишга қаратилган.

Кириш. Ишқорли цемент деб алюмосиликат билан ишқорий ташкил этувчилар асосида олинган гидравлик боғловчи моддага айтилади.

Ишқорий боғловчиларнинг назарий асослари, шу жумладан шлак-ишқорли боғловчилар, профессор В.Д.Глуховскийнинг кашфиёти асосида унинг илмий мактаби олимлари томонидан гидрооксидли металл бирикмаларининг гидравлик боғланиш хусусиятлари ўрганилган [1].

Шлакишқорли цементнинг ва ундан олинадиган сунъий тошнинг хоссаларини бошқариш мақсадида туйишда ёки аралаштириш суюқлиги билан бирга минерал ёки органик қўшимчалар солиниши мумкин.

Шлак ишқорли цемент икки усулда ишлаб чиқарилиши мумкин. Биринчи усулда қуришиб, ўлчанган алюмосиликат, ишқорли компонентлар ва қўшимчалар тегирмонда биргаликда туйиб олинади. Иккинчи усулда эса ишқорли компонент алоҳида сувда эритиб қўшилади. Шлакишқорли цемент сув (боғловчи биринчи усулда тайёрланган бўлса) ёки ишқорли компонентнинг сувдаги эритмаси (иккинчи усулда тайёрланган бўлса) билан аралаштирилганда пластик хамир ҳосил бўлади ва бу хамир аста-секин қота бошлайди. Қотиш натижасида олинган сунъий тошнинг минерологик таркиби калсийнинг паст асосли гидросиликатлари ва калситдан ташқари, ишқорий металлларнинг гидроалюмо- ва гидроферросиликатларидан ташкил топган. Бундай минерологик таркиб шлакишқорли

цементнинг юқори физик-механик хоссаларига эга бўлишини асослайди [2].

Пуссолан портландцементда гидравлик қўшимчадан тайёр махсулот оғирлигининг камида 20 фоиз ва кўпи билан 50 фоиз микдорда бўлиши лозим.

Фаол қўшимчалар майда туйилган табиий ёки сунъий моддалар бўлиб, улар боғловчи моддаларнинг хоссаларини яхшилаш учун қўшилади. Фаол минерал қўшимчаларнинг табиий ва сунъий хиллари мавжуд. Табиий минерал қўшимчалар чўкинди жинслардан олинади ва уларга диатомит, трепел, опока ва гилсимон моддалар қиради. Вулқон жинслари қўшимчаларга вулқон кули, туф, денгиз кўпиги ва ҳ.к. қиради [3].

Танланган хом ашё ва тадқиқот ўтказиш усуллари.

Бу тадқиқотда алюминосиликат компоненти сифатида туффит ишлатилган ва унинг кимевий таркиби 1-жадвалда кўрсатилган. Таркиб танлаш учун “HUAXIN CEMENT JIZZAKH” МЧЖ портландцементи олинган.

Ишқор билан фаоллаштирилган пуссолан портландсемент олиш учун Навоий конидан олинган туффитдан алюминосиликат сифатида ишлатдик. Навоий “QIZILQUMSEMENT” МЧЖ да портландцемент олишда туффит куйдирилиб пуссолан портландцемент ишлаб чиқаришда ишлатилади.

1-жадвал. Туффитнинг кимевий таркиби

Хом ашё	Асосий оксидларнинг массавий микдори, %									
	к.м.к.	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	P ₂ O ₅	W	M ₀
Туф-фит	17	50	9	3	11	3	4	3	21	0.28

Ишқорий фаоллаштирувчи сифатида “QO'NG'IROT SODA ZAVODI” МЧЖдан ГОСТ 5100-85 бўйича зичлиги 1025 кг/м³ бўлган техник соданинг сувли эритмаси ишлатилган.

Боғловчининг майинлик даражаси N008 элақдан ўтказиш орқали назорат қилинди, элагандан кейин қолган қолдиқ 7% ни ташкил этади. Боғловчи моддани синовдан ўтказишда ГОСТ 6139-2003

талабларига жавоб берадиган полифракцион кум ишлатилган.

Тадқиқотда пуссолан портландцемент олишда клинкер 50-80% ва қўшимча (туффит) 20-50% бирга шарли тегирмонда туйилди. Портландцемент клинкери алюминоцилат компонентининг асослилик модулини ошириш учун юқори асосли қўшимча сифатида киритилган.

Тадқиқот натижаларини солиштириш .

Тадқиқот олиб боришда ишқор билан фаоллаштирилган пуссолан портландцемент олиш

учун бир нечта таркибни кўриб чиқдик. Тадқиқот олиб боришда цемент хоссаларини текширишни ГОСТ 30744-2001 стандартига амал қилдик. Бунинг учун 40x40x160 мм ўлчамидаги намуна балкачалар таёрланиб, мустаҳкамликка текширилди. Намуналар 1 кун қолипда, сувда 2, 7 ва 27 кун мустаҳкамликни олгандан кейин сиқилишга бўлган мустаҳкамлигини аниқлаш учун синовдан ўтказилди. Портландцемент мустаҳкамлиги унинг таркибдаги материалларга боғлиқ. Натижалар 2-жадвалда берилган.

2-жадвал. Ишқор билан фаоллаштирилган пуссолан портландцементнинг сиқилишдаги мустаҳкамлиги

№	Туффит,%	Клинкер, %	Сода сувли эритма-си зичлиги, кг/м ³	Сув/ Цемент ниба-ти	Сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси, МПа		
					Мустаҳкамлик олган кунлар		
					2	7	28
1	20	80	1025	0.5	11.48	16.74	36.5
2	30	70	1025	0.5	11.42	16.49	35.8
3	40	60	1025	0.5	8.8	16.58	26.7
4	50	50	1025	0.5	6,0	14.14	20.16

Тадқиқот натижасида кальцийлаштирилган сода сувли эритмасининг зичлиги 1025 кг/м³ ва сувли эритма миқдорининг цемент миқдорига нисбати 0,5 бўлганда ишқор билан фаоллаштирилган пуссолан портландцементнинг сиқилишаги мустаҳкамлик чегараси таркибдаги юқори асосли қўшимча бўлган портландцемент клинкерининг миқдорига ва намуналарнинг сувда қотиш вақтига боғлиқлиги аниқланди. Юқори асосли қўшимчанинг 50 % дан то 80% гача ошганда, қотиш вақтидан қатий назар, сиқилишга бўлган мустаҳкамлик чегараси ошади. Масалан, портландцемент клинкерининг миқдори 50% бўлганда сиқилишга бўлган мустаҳкамлик чегараси 2 кун қотган намуналарда 6.0 МПа, 7 кун қотганларда 14.14 МПа ва 28 кун қотганда эса 20,16 МПа бўлган бўлса, клинкернинг миқдори 80% гача ошганда сиқилишга бўлган мустаҳкамлик чегараси 2 кун қотган намуналарда 6.0 дан то 11.48 МПа гача, 7 кун қотганларда 14.14 дан 16.74 МПа гача ва 28 кун қотганда эса 20,16 дан то 36,5 МПа гача ошди ва S32.5 маркага етди (2-жадвал).

Аниқландики, ишқорий фаоллаштирувчи сифатида паст зичликга эга кальцийлаштирилган сода ишлатилганда энг оптимал юқори асосли қўшимча миқдори 70% атрофида экан. Бу олинган натижа 30% атрофида юқори қийматга эга бўлган портландцемент миқдорини тежаб қурилишда кенг ишлатиладиган ишқорли пуссолан портландцемент олиш имконини беради.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида аниқландики, ишқор билан фаоллаштирилган пуссолан портландцементнинг сиқилишаги мустаҳкамлик чегараси ошади. Натижада 30% атрофида юқори қийматга эга бўлган портландцемент миқдорини тежаб қурилишда кенг ишлатиладиган S32.5 маркали ишқорли пуссолан портландцемент олиш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати

[1] Шлакощелочные бетоны на мелкозернистых заполнителях. Под редакцией проф. Глуховский В.Д. - Киев, Высшая школа, 1982.

[2] Тўлаганов А.А., Камилов Х.Х., Воҳидов М.М., Султонов А.А. Замонавий қурилиш материаллари, буюмлари ва технологиялари. Уқув қулланма, Тошкент, ТАҚИ, 2014. 129 б.

[3] Отақўзиев Т.А. Минерал боғловчи моддалар. Т., Ўқитувчи, 1989.

